

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

А.С.Карбозова

докторант 3 курса, Кызылординский университет имени Коркыт Ата, Кызылорда,
Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927957>

***Аннотация.** В статье рассмотрен процесс цифровизации сельского хозяйства в Республике Казахстан. В ходе исследования проанализировано текущее состояние агропромышленного комплекса (АПК), потенциал внедрения цифровых технологий, а также основные проблемы сектора и пути их решения. Отмечено, что государственные программы страны, в том числе «Цифровой Казахстан», играют решающую роль в инновационном развитии АПК. В статье описаны ключевые цифровые инструменты, такие как прецизионное земледелие, электронные торговые платформы, системы мониторинга животноводства и интеллектуальные фермерские приложения. Кроме того, рассматриваются уровень компьютерной грамотности работников АПК, доступ к интернету и значимость автоматизированной обработки данных. Автор подчеркивает положительное влияние цифровой трансформации на повышение производительности труда в аграрном секторе, эффективное использование ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности и укрепление конкурентоспособности.*

***Ключевые слова:** цифровая трансформация, сельское хозяйство, прецизионное земледелие, АПК, интеллектуальная ферма, электронная торговля, государственные программы, Казахстан.*

Введение

Одной из ключевых особенностей современной мировой экономики является стремительный рост инновационной активности. Данный процесс обусловлен, прежде всего, широким внедрением информационно-коммуникационных технологий и интенсивным развитием процессов цифровизации, которые охватывают все сферы человеческой деятельности. На сегодняшний день цифровые решения выступают неотъемлемым элементом эффективного функционирования любого предприятия, независимо от сферы его деятельности.

В последние годы процессы цифровизации активно внедряются и в Республике Казахстан, охватывая все направления социально-экономической деятельности, в том числе сельское хозяйство. В этой связи на 2018-2022 годы была принята государственная программа «Цифровой Казахстан». Основной целью программы является ускорение темпов экономического роста, повышение качества жизни населения, а также формирование условий для перехода экономики на новую траекторию развития, то есть к цифровой экономике будущего [1].

По оценкам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, цифровизация агропромышленного комплекса способна обеспечить прирост валового внутреннего продукта примерно на 30 %. Ожидается, что к началу третьего десятилетия XXI века данный показатель превысит 3 трлн тенге. Таким образом, меры цифровой

трансформации, реализуемые в рамках государственной программы, должны способствовать превращению агропромышленного комплекса в высокотехнологичный сектор, усилению его конкурентных позиций на мировом рынке [2].

В представленном исследовании рассматриваются роль цифровизации в повышении конкурентоспособности сельского хозяйства, анализируются глобальные тенденции развития цифрового агросектора и особенности формирования цифрового сельского хозяйства в Казахстане.

Материалы и методы исследования

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных учёных, аналитические статьи и исследования. В качестве источников также использовались государственные программы, нормативно-правовые акты, стратегические и программные документы правительства. Эмпирической базой послужили информационно-аналитические данные Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, официальные отчёты и ведомственные публикации.

В связи с ограниченностью официальной статистической информации по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве Казахстана, дополнительные данные были взяты из материалов средств массовой информации, аналитических обзоров международных организаций, а также специализированных аграрных интернет-порталов.

В процессе исследования применялся комплекс общенаучных и специальных методов. Анализ научной литературы, нормативных документов и официальных данных осуществлялся на основе логических методов. При интерпретации текстовых материалов использовались индукция и дедукция, что позволило сформировать теоретическую основу исследования. Определение тенденций цифрового сельского хозяйства в Казахстане и развитых странах проводилось с применением методов теоретического анализа. Количественные показатели и статистические данные исследовались посредством систематизации, сравнительного и структурного анализа.

Результаты и их обсуждение

Согласно исследованиям немецких учёных, начиная с 2010-х годов мировое сельское хозяйство вступило в новый этап развития - формат АПК 4.0. Данный этап аналогичен концепции «Индустрия 4.0» и основан на технологиях точного земледелия, интегрированных с интеллектуальными сетями, системами управления данными и технологиями «Интернета вещей» (Internet of Things) [3]. По прогнозам экспертов, следующим этапом эволюции станет сельское хозяйство 5.0 - переход к роботизированным и основанным на искусственном интеллекте системам, способным принимать решения и выполнять операции без непосредственного участия человека.

Цифровая трансформация сельского хозяйства направлена на решение ряда глобальных вызовов, имеющих общечеловеческий характер. К ним относятся:

- резкое увеличение спроса на продовольственные товары вследствие роста численности населения и повышения качества жизни (по прогнозам, к 2050 году - до 60 %) [4];

- сокращение пашенных земель, рост экологической нагрузки и деградация природных ресурсов (на данный момент сельское хозяйство потребляет около 70 % мирового запаса пресной воды, а на него приходится около 30 % выбросов углекислого газа);

- изменение агроклиматических условий, увеличение частоты природных катаклизмов и усиление волатильности на аграрных рынках;
- изменение потребительского поведения, формирование устойчивого спроса на экологически чистую и безопасную сельскохозяйственную продукцию.

Цифровизация стала глобальным процессом, охватывающим все государства мира. Каждая страна определяет приоритетные направления национальной цифровой трансформации в соответствии с экономическими, социальными и технологическими особенностями. В настоящее время более 15 стран мира реализуют национальные стратегии или государственные программы цифровизации.

Лидирующие позиции в сфере цифрового развития занимают Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Республика Корея и Дания. При этом направления цифровой политики данных стран различаются:

- Китай в рамках программы «Интернет плюс» интегрирует цифровую индустрию с традиционными секторами производства;
- Канада создала инновационный хаб в Торонто, ориентированный на развитие информационно-коммуникационных технологий;
- Сингапур формирует модель «умной экономики», где АКТ являются ключевым драйвером;
- Республика Корея продвигает концепцию «Креативной экономики», основанную на развитии человеческого капитала и предпринимательства;
- Дания делает ставку на комплексную цифровизацию государственного сектора.

Несмотря на различия стратегий, общая цель указанных стран - повышение конкурентоспособности национальных экономик и максимальное использование потенциала цифровой трансформации.

Процесс цифровизации агропромышленного комплекса предполагает активную роль государства. В Казахстане меры по цифровизации сельского хозяйства динамично развиваются и отражены в ряде стратегических документов и программ. Основные государственные инициативы и концепции, направленные на продвижение цифровизации, включают следующие позиции:

Таблица 1. Государственные программы и концепции Республики Казахстан по цифровизации сельского хозяйства

№ п/п	Годы принятия	Государственные инициативы и концепции
1	2012	Стратегия «Казахстан – 2050»;
2	2013	Концепция перехода Республики Казахстан к «зелёной» экономике;
3	2014	Концепция развития энергетического сектора Республики Казахстан;
4	2016	Национально определяемый вклад (первоначальный) в глобальные климатические обязательства (NDC);
5	2017	Государственная программа «Цифровой Казахстан»;
6	2018	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года;
7	2020	Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020»;
8	2021–2025	Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 годы.

Указанные документы определяют стратегический курс на развитие цифровых и инновационных направлений управления экономикой. Одновременно они стимулируют

Проблемы АПК	Потенциальные эффекты цифровизации
--------------	------------------------------------

внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс, формируя предпосылки для его эффективного развития в условиях глобальной трансформации.

Анализ вышеперечисленных государственных программ позволяет выявить ключевые проблемы в агропромышленном комплексе (АПК), а также оценить потенциальные эффекты внедрения цифровизации. Это, в свою очередь, создаёт основу для уточнения приоритетов технологической модернизации АПК, повышения его конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития аграрного производства.

Аграрно-промышленному комплексу (АПК) присущи такие ключевые проблемы, как высокий уровень климатических рисков, технологическая отсталость, недостаточная диверсификация производства, неэффективное использование природных ресурсов, дефицит кадрового потенциала, низкая обеспеченность внутреннего рынка переработанной продукцией, а также недостаточный уровень производительности труда (Таблица-2).

Внедрение цифровизации обеспечивает ряд потенциальных эффектов, способных смягчить указанные проблемы. В частности, повышается оперативность реагирования на климатические изменения, совершенствуются механизмы управления ресурсами, оптимизируются агробизнес-процессы, улучшается качество и эффективность производства, а производительность труда значительно возрастает. Кроме того, применение информационных систем способствует более быстрому и точному принятию управленческих решений в аграрной сфере.

Таблица 2 – Проблемы АПК и потенциальные эффекты цифровизации

Климатические риски	Использование цифровых датчиков для мониторинга климатических изменений и состояния почв позволяет снизить климатические риски. Системы контроля за перемещением и состоянием сельскохозяйственных животных, а также современные технологические решения повышают устойчивость агропроизводственных процессов.
Использование устаревших механизмов и систем	Применение систем и техники с цифровыми интерфейсами обеспечивает контроль полного технологического цикла, своевременное выявление технических неисправностей, оперативную замену необходимых узлов и обработку больших массивов данных в короткие сроки.
Недостаточная диверсификация производства	Эффективное использование цифровых технологий на основе принципа равных возможностей для всех участников способствует расширению видов экономической деятельности и повышению их вклада в социально-экономическое развитие сельских территорий.
Неэффективное использование земельных, водных и других ресурсов	Цифровые карты, навигационные системы и аналитическое программное обеспечение обеспечивают оптимальное распределение ресурсов и повышение эффективности их использования.
Нехватка квалифицированных специалистов	Хранение данных в цифровом формате и обучение на основе интегрированных систем сокращает время подготовки кадров и способствует повышению качества образовательного процесса.
Дефицит переработанной продукции на внутреннем рынке	Цифровые онлайн-порталы обеспечивают своевременное предоставление информации сельскохозяйственным товаропроизводителям, сокращают транзакционные издержки и способствуют развитию цепочек поставок продукции к конечному потребителю.
Низкая производительность труда	Внедрение цифровых технологий в производственные процессы способствует росту общей производительности труда, снижению трудоёмкости механических операций, расширению возможностей автоматизации и обеспечению прозрачности отчётности.

Реализация данных эффектов создаёт основу для устойчивого и инновационного развития агропромышленного комплекса посредством его цифровой трансформации.

Запуск государственной программы «Цифровой Казахстан» значительно повысил интерес научного сообщества к проблематике цифровой трансформации аграрного сектора. В стране формируется корпус научных исследований, посвящённых данной теме. Среди отечественных учёных, изучавших цифровизацию сельского хозяйства, можно выделить работы Вартановой Л. С., Ворониной Е. А., Дагаевой Х. Х., Дробот Е. В., Ильинской И. Н., Куришбаевой А. К., Меденниковой В., Осиповой В. С., Рахимовой Б. Х., Сёмкиной А. Г., Тасуевой Т. С. и других специалистов.

Актуальность цифровизации сельского хозяйства объясняется её способностью повысить качество и объём производимой продукции, а также сократить степень участия человеческого труда в производственном цикле. Внедрение IT-технологий позволяет государству совершенствовать систему учёта племенного поголовья в животноводстве, развивать системы оценки фитосанитарных и ветеринарных рисков, а также осуществлять автоматизированный мониторинг состояния природных ресурсов.

Государственная программа «Цифровой Казахстан» предусматривает внедрение следующих ключевых цифровых решений, обеспечивающих цифровизацию агропромышленного комплекса:

– **Система управления «Точное земледелие»** – инструмент, позволяющий фермерам в режиме реального времени контролировать состояние посевов, влажность почвы, уровень питательных элементов, распространение вредителей, вероятность осадков и другие показатели;

– **Системы полного мониторинга в животноводстве и растениеводстве** – включают учёт племенного поголовья, мониторинг процессов охраны, воспроизводства и использования лесных и животинных ресурсов, а также механизмы прослеживаемости продукции «от фермы до прилавка»;

– **e-Agrotrade** – единая электронная торговая платформа для реализации продукции АПК, обеспечивающая эффективную коммуникацию между фермерами и покупателями.

В настоящее время в сельском хозяйстве Республики Казахстан функционируют четыре ключевые цифровые системы:

1. **Система государственного субсидирования** – обеспечивает прозрачное и справедливое распределение мер государственной поддержки;

2. **Единая автоматизированная система управления АПК** – осуществляет планирование и анализ развития отрасли;

3. **Информационная кредитная система «Ауыл аманаты»** – облегчает доступ фермеров к финансированию;

4. **Система идентификации сельскохозяйственных животных** – регистрирует животных и обеспечивает мониторинг со стороны ветеринарных служб.

Для комплексного развития аграрного рынка Министерством сельского хозяйства разрабатывается **стратегическая программа Е-АПК**. Главная цель программы – повышение производительности труда в сельском хозяйстве посредством эффективного использования цифровых технологий. Структура цифрового сельского хозяйства представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Структура цифрового сельского хозяйства

Наименование	Назначение
AMS-дисплеи и приёмники	Дисплеи позволяют контролировать и управлять всеми интеллектуальными решениями, применяемыми на тракторе, пресс-подборщике, комбайне или опрыскивателе John Deere.
Навигация и автоматизация AMS	Обеспечивает снижение нагрузки на оператора, уменьшение перекрытий и пропусков, что позволяет сократить эксплуатационные расходы до 8 % (в зависимости от сферы

	применения) и повысить производительность до 14 %.
Удалённое управление парком техники (AMS)	Телематическая система JDLink, интегрированная в пакет решений John Deere FarmSight, обеспечивает реализацию всех возможностей по повышению эффективности использования техники.
Сервисные пакеты FarmSight	Показатели производительности, надёжности и экономичности сельскохозяйственной техники являются ключевыми для производителей. Они зависят от правильной эксплуатации и технического обслуживания. Учитывая все возможные трудности клиентов, компания John Deere разработала стратегию JD FarmSight.
Метеорологическое оборудование и программные продукты	Системы поддержки решений IMETOS играют важную роль в сборе данных о состоянии окружающей среды, используемых для оптимизации управления предприятием и планирования полевых работ, включая защиту растений, внесение удобрений, прогнозирование сроков уборки урожая и др.

Программа цифровизации сельского хозяйства трансформирует все звенья цепочки производства сельскохозяйственной продукции. Оптимизация управления ресурсами любого элемента системы может осуществляться на основе индивидуального подхода, рациональности и принципов прогнозируемости. Работа системы в режиме реального времени обеспечивается гиперпланированием на основе анализа данных. Это позволяет осуществлять полный контроль и координацию в цепочках поставок, а также создавать оптимальные модели управления сельскохозяйственными угодьями, посевами и животными. Программы цифрового сельского хозяйства позволяют формировать системы с высокой производительностью, прогнозируемостью и способностью адаптироваться к изменениям, включая колебания климатических условий. В свою очередь, это способствует повышению продовольственной безопасности, доходности и устойчивости сельскохозяйственного сектора.

В Казахстане разрабатывается единая платформа для получения информации, включая онлайн-консультации специалистов. Через онлайн-систему осуществляется мониторинг заявок на кредиты, субсидии, лизинг и получение земельных участков. Система облегчает поиск инвесторов, техники, семян и специалистов аграрного сектора. В целом, программа «Е-АПК» охватывает 224 инвестиционные программы развития различных направлений сельского хозяйства.

«Умные (цифровые) фермы» – это современные хозяйства, управляемые с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, направленные на повышение эффективности, продуктивности и экологической устойчивости традиционного фермерского хозяйства.

Особенности умных ферм:

- Сенсоры и датчики контролируют влажность почвы, состояние растений и погодные условия.
- GPS и дроны позволяют картировать и мониторить поля.

- Автоматизированные системы орошения и внесения удобрений работают в соответствии с конкретными потребностями посевов.
- В животноводстве движение, здоровье и масса животных отслеживаются с помощью чипов.
- Управление процессами осуществляется через компьютерные программы, что позволяет фермерам принимать решения на основе данных.

Преимущества умных ферм:

- Повышение продуктивности и качества продукции.
- Сокращение финансовых расходов.
- Оптимизация трудовых ресурсов.
- Экологическая безопасность.
- Прозрачность и упрощённая отчётность.

На сегодняшний день в Казахстане действует более 20 цифровых ферм и свыше 170 развитых фермерских хозяйств, созданных в рамках программы «Цифровой Казахстан». Роль фермера в таких хозяйствах близка к роли технологического менеджера – он контролирует процессы и принимает решения. Фермеры также могут получать бесплатные консультации в таких центрах, как Агропарк «Каскелен» и Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

В животноводстве уже применяются GPS-навигация, дроны, электронные карты и устройства с GPS-управлением. Однако в развитых странах уровень применения технологий значительно выше. Концепция «устойчивого животноводства» аналогична точному земледелию для растениеводства. Она реализуется с помощью датчиков, установленных на животных или оборудовании в стойлах, позволяя контролировать здоровье животных, выявлять начало течи или близкое отеливание. Такие датчики также измеряют фенотипические характеристики животных, используемые в племенных программах. Камеры применяются для мониторинга домашних животных, включая свиней и птицу.

Агропромышленный комплекс (АПК) является стратегически важной отраслью национальной экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и обладающей высоким экономическим потенциалом. Опыт развитых стран показывает, что интенсивный рост аграрного производства напрямую связан с технологическим обновлением. В настоящее время традиционные экстенсивные системы земледелия заменяются прецизионными технологиями, основанными на рациональном использовании ресурсов. Этот процесс характеризуется применением геоинформационных систем, многофункциональной и энергоэффективной сельскохозяйственной техники, высокопродуктивных сортов растений и животных с высоким генетическим потенциалом.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из ключевых инструментов, позволяющих сельхозпроизводителям быстро получать данные о прогнозе погоды, динамике рыночных цен, а также информировать о новых технологиях и инновационных решениях.

Для формирования эффективного и конкурентоспособного АПК необходимо перейти от традиционных затратных моделей к ресурсосберегающим инновационным технологиям. Это требует комплексного внедрения ИКТ в производственные процессы, повышения эффективности хозяйственной деятельности и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Актуальная проблема сельского хозяйства – недостаточная техническая и технологическая модернизация, а также слабое внедрение ИКТ в производственные и управленческие процессы. Мировой опыт доказывает, что эффективность современного агропроизводства напрямую связана с использованием ИКТ.

В настоящее время в сельском хозяйстве применяются: «E-Agriculture» – единая автоматизированная система управления АПК, электронные торговые площадки аграрного сектора, а также система электронных зерновых сертификатов. В целях совершенствования инфраструктуры в течение года планируется автоматизация 12 разрешительных услуг и 4 лицензирующих процедур.

Через портал «Электронное правительство» сельскохозяйственный сектор получает две электронные государственные услуги. В целом ежегодно оформляется около 700 разрешительных документов, а в 2022 году их количество превысило 8 миллионов.

Доля АПК-предприятий с доступом в интернет:

- 2020 год – 80 %;
- 2024 год – 100 %.

На представленной диаграмме показана доля предприятий агропромышленного комплекса (АПК) с доступом к интернету в Казахстане в 2020 и 2024 году:

- В 2020 году доля предприятий с доступом к интернету составляет 80%.
- В 2024 году охват интернет-соединением предприятий АПК составляет 100%

Диаграмма наглядно иллюстрирует рост уровня цифровизации предприятий агросектора и достижение полного подключения к интернету к 2024 году, что является важным шагом для реализации программ цифровой трансформации в сельском хозяйстве страны.

На изображении показан рост уровня компьютерной грамотности сотрудников АПК:

- В 2017 году – 70%
- В 2020 году – 80%
- В 2024 году – 100%

Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении компьютерных навыков.

В сельском хозяйстве одной из основных проблем остается недостаточное развитие единых систем мониторинга и идентификации. Большинство государственных услуг, связанных с пространственной информацией (карты, планы, схемы), не автоматизированы. Картографические данные по одной и той же территории создаются несколько раз с разной степенью точности, методами и средствами связи. Поскольку процессы регистрации осуществляются различными органами на республиканском и местном уровнях, происходит дублирование и несовместимость информации, что негативно сказывается на качестве государственных услуг.

Заключение

Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу, посвящённое 2025 году - «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные вопросы и их решение через глубокие цифровые преобразования» - является важным документом, который задает новые ориентиры развития страны и отражает современные мировые тренды.

В послании глава государства выделяет семь ключевых задач, направленных на повышение конкурентоспособности страны. Среди них - развитие обрабатывающей промышленности, выведение сельского хозяйства на новый уровень путем технологической модернизации и внедрения цифровых решений, что должно стать основой комплексного обновления отрасли.

Для создания современной информационной инфраструктуры планируется реализовать следующие меры:

-Подготовка предложений по унификации данных о земельных ресурсах, используемых различными государственными органами, для развития точного земледелия.

-Разработка рекомендаций по автоматизации бизнес-процессов в сельском хозяйстве.

В агропромышленном комплексе реализуется проект создания единого информационного пространства - платформы АПК, объединяющей электронные информационные ресурсы, системы и телекоммуникационную инфраструктуру, что направлено на устойчивое развитие сельских территорий, повышение конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны.

В этом направлении предполагается:

1. Полная (100 %) интеграция всех пользователей информационных ресурсов Министерства сельского хозяйства и его территориальных подразделений в единую среду совместного использования данных.

2. Создание автоматизированного комплекса уровня суперофиса, объединяющего все корпоративные интеллектуальные системы (100 % интеграция).

3. Формирование системы управления, обеспечивающей безопасность данных, непрерывность работы и возможность восстановления информации в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение 99,9 % покрытия единой кабельной инфраструктурой для распространения всех видов информационных данных.

Данные меры направлены на повышение эффективности агропромышленного комплекса, улучшение качества управленческих решений и обеспечение цифровой трансформации отрасли на научной основе.

На сегодняшний день доля сельскохозяйственных организаций в Республике Казахстан, использующих цифровые технологии, остается низкой. Это ведет к нерациональному использованию земель, недостаточному росту производительности труда и снижению конкурентоспособности фермерских хозяйств в регионах.

В условиях перехода к «зеленой экономике» внедряются экологические технологии, сохраняющие функции экосистем. Несмотря на преимущества «зеленых» решений, их практическое применение пока недостаточно развито.

Для повышения эффективности цифровизации управления сельским хозяйством можно выделить следующие ключевые направления модернизации информационной инфраструктуры агропромышленного комплекса:

-Развитие альтернативных видов сельскохозяйственного производства, включая производство новых продуктов из растительного сырья, альтернативных источников животного белка, энергетических ресурсов и других отраслей. Особенно важны эти меры для экспортных целей. Изменение моделей сельского хозяйства позволяет Казахстану укрепить конкурентоспособность на новом аграрном рынке.

-Реализация структурной трансформации АПК. Необходима разработка специальных мер поддержки для цифровизации сельскохозяйственных отраслей и регионов, что обеспечит адаптацию к новым технологическим условиям и облегчит интеграцию в цифровую экономику.

-Развитие новых отраслей АПК. Формирование новых моделей организации сельскохозяйственной деятельности (платформ и экосистем), а также разработка эффективной законодательной базы для регулирования новых городских моделей. Особое внимание уделяется био-безопасности инновационных отраслей, например, производству пищевых продуктов из насекомых, контролю качества новых продуктов питания и требованиям к их торговле.

-Инфраструктурная поддержка экосистем, ориентированных на малый бизнес. Поскольку ресурсы малого предпринимательства ограничены, самостоятельное развитие экосистем затруднено. Государство должно создать условия для запуска экосистем и платформ и поддерживать развитие агропромышленного комплекса через новые механизмы государственно-частного партнерства.

-Управление рисками в сельском хозяйстве. Необходимо реализовать меры по адаптации производства к изменению климата для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, что напрямую влияет на устойчивость производства и качество продукции.

-Развитие системы агроменеджмента в соответствии с современными требованиями управления. Для повышения эффективности цифровизации необходимы внедрение новых методов и инструментов обновления агроменеджмента.

Данные меры будут способствовать повышению эффективности агропромышленного комплекса и успешной реализации процесса цифровой трансформации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gray J., Rumpe B. (2015) Models for digitalization. *Soft & Systems Modeling*, 2015. - No 14(4). - P. 1319-1320. Банников С. А. (2023) Сущность и этапы цифровой трансформация в АПК,
2. С.А. Банников, Т.Г. Гарбузова, Т.Н. Ковалева. *Вестник НГИЭИ*, 2023. - No 11(150). - С. 65-76. - DOI 10.24412/2227-9407-2023-11-65-76. - EDN GOJNZB.
3. Даулиева Г. (2022) Ережепова А., Бакытжан С. АӨК цифрлық трансформациясы: мәселелер және оларды шешу. *Проблемы агрорынка*. - 2022. -No 3. - Б. 21-28.
4. Zh Daulatkhanova, K Alpysbayev, Zh Abeldinova (2023) THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR IN KAZAKHSTAN.NATIONAL ECONOMY: DEVELOPMENT VECTORS-2023. -DOI: <https://doi.org/10.52821/2789-4401-2023-1-111-121>
5. Қантарбаева Ш, Сұлтанбайұлы С, Жұмашева С. (2021) Қазақстанның аграрлық секторындағы цифрлық экономиканың негізгі трендтер. *Проблемы агрорынка*, 2021. - No 2. - С. 46-54.
6. Абылкасимова Ж, Байжолова Р., Амангельдиева Ж. (2022) АӨК цифрлық трансформациясы: мәселелер және оларды шешу. *Проблемы агрорынка*, 2022. - No 3. - С. 21-28.
7. Есенғалиева С, Гиззатова А, Рахимғалиев Б. (2021) Научные основы цифровизации агропромышленного производства. *Проблемы агрорынка*, 2021. - No 2. - С. 55-61
8. Литвина Н (2023) Цифровизация сельского хозяйства. Н.И. Литвина, М.В. Черкашов, Н.В. Савичкина. *Бизнес. Образование. Право*, 2023.
9. Нечаев В. (2017) Государственная поддержка сельскохозяйственной технологической платформы стран-членов ЕАЭС. *Экономика сельского хозяйства России*, 2017. - No 7. - С. 81-85. (2020).
10. В Казахстане идет цифровая трансформация агрокомплекса [Электронды ресурс]. ProFit.kz [web-сайт], 2020. - P. 75. (in Russian)
11. Цифровизация АПК в Казахстане [Электронды ресурс]. АгроМарт [web-сайт]. - 15 ноября 2022. - P.3. (in Russian)
12. The complete digital agronomy solution [Электрондыресурс]. The Peres Center for Peace and Innovation [web-сайт]. - 2021. - P. 120.
13. Скворцов Е, Скворцова Г. (2016). Необходимость инновационного развития сельского хозяйства на основе применения робототехники. *Вестник ВНИИМЖ*, 2016. - No 1(21). - С. 85-90
14. Таубаев А, Жуkenов Б, Борисова Е., Сайфуллина Ю. (2020) Проблемы и перспективы внедрения наукоемких инновационных технологий в агропромышленном комплексе Казахстана .Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: *Вестник Научно-исследовательского*

- центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета, 2020. - No 3. - С. 106–113.
15. Талимова Л, Жукенов Б, Акенов С., Сайфуллина Ю. (2020) Приоритетные направления ин-новационно-технологического развития агропромышленного комплекса Казахстана. Вестник университета «Туран», 2020. - No 4(88). - С. 219 – 225. URL: <https://doi.org/10.46914/1562-2959-2020-1-4-219-225>